

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ОБЩЕЙ АКАРОЛОГИИ В СССР

А. А. ЗАХВАТКИН

Институт зоологии Московского государственного университета

История зоологии показывает, что оформление ее частных разделов в самостоятельные научные дисциплины неизменно происходит под давлением практики, стимулируется ею и ею же направляется по определенному руслу.

Действительно, всякая группа животных, приходящих в соприкосновение с жизненными интересами человека, рано или поздно становится объектом самостоятельного, всестороннего изучения, вырастающего со временем в отдельную отрасль зоологической науки. И независимо от того, каковы вкусы и увлечения момента — направлены ли они, как сейчас, в сторону экспериментального метода, или же, как раньше, в сторону описательного, — изучение таких практически важных групп всегда идет в классических формах «описательной», конкретной зоологии, специфическими для нее методами и на ее богатой идейной основе. В этом большое счастье для зоологии в целом, причина того, что ее развитие продолжает идти своим нормальным ходом, не сбиваясь с главного своего пути и не теряя своей «подлинной души», как хорошо говорил Дарвин, — присущей ей морфологической направленности.

В самом деле, сейчас нередко можно слышать, что так называемые описательные науки — морфология и систематика — дело прошлого, что заниматься ими сейчас — анахронизм, что настоящее и будущее принадлежат одному только эксперименту. Между тем трезвый голос практики решительно восстает против такой односторонности. Практика не только поддерживает интерес к описательному изучению животного мира, но и обязывает к его расширению и углублению, ставит перед ним важнейшие новые задачи и широко пользуется его результатами.

Яркой иллюстрацией этого положения может послужить развитие любой, в сущности, отрасли конкретной зоологии — хотя бы ихтиологии, энтомологии или самой молодой из них — науки о клещах, акарологии.

Вызванная к жизни соединенными запросами медицины и сельского хозяйства, акарология испытывает в наше время невиданный, можно сказать, расцвет. Всем известны крупнейшие успехи, достигнутые ею в области медицины, где она, в руках акад. Е. Н. Павловского и выпестованной им школы советских паразитологов, заняла ведущее место в паразитологии и в заново созданном учении о трансмиссивных заболеваниях человека. И если советская наука по праву может гордиться достижениями медицинской акарологии, то и другие ее направления развиваются сейчас у нас не менее интенсивно и подчас далеко оставляют за собой сегодняшний уровень зарубежной науки.

Не будет преувеличением сказать, что русская акарология почти целиком принадлежит советской эпохе. В прошлом веке наша оригинальная литература о клещах исчерпывалась буквально единичными работа-

ми, не занявшими, при всех своих достоинствах, заметного места в истории зоологии. Это — ранние работы Заленского (1869) по развитию нескольких *Prostigmata* и замечательная эмбриологическая монография Ю. Вагнера о *Boophilus calcaratus* (Bir.) (1894), остающаяся и сейчас непревзойденным образцом точности и вдумчивости исследования. Однако в те времена клещи еще были так мало известны и казались столь далекими от жизненных интересов человека, что их изучение шло от случая к случаю и не могло еще иметь хоть сколько-нибудь самостоятельного интереса; оно проводилось только в общезоологическом порядке, в целях уяснения места клещей в системе и проверки приложимости к ним общих принципов сравнительной морфологии.

В первые десятилетия XX в. отношение к клещам в корне изменилось. Бурное развитие медицины и сельского хозяйства показало со всей очевидностью, насколько велика роль клещей как вредителей культурных растений и запасов и в качестве переносчиков и возбудителей заболеваний человека и домашних животных. Наряду с этим стало выясняться их колоссальное систематическое и биологическое разнообразие, численное обилие в любых средах обитания и огромный удельный вес в экономике природы. Благодаря этому изучение клещей двинулось полным ходом; возникла громадная специальная литература, и акарология прочно встала на путь прогрессивного развития, приобретая все больше adeptов и завоевывая все более заметное место в конкретной и прикладной зоологии.

Ее развитие, однако, успешно шло тогда только за рубежом. Русские ученые не принимали в нем ощутимого участия и не дали за весь этот период ни одной вполне оригинальной работы о клещах. Ответом на все возраставшие запросы практики были преимущественно компилятивные статьи, вроде известной брошюры И. А. Порчинского «Важнейшие клещи, встречающиеся в зерне и муке», изданной в 1914 г. в Трудах Бюро по энтомологии, работы И. В. Васильева о паутинных клещах, опубликованной в той же серии (1910), или сводки Д. М. Россинского о галообразующих клещах. Характерно, что и обработка фаунистических сборов по клещам, добываемых различными зоологическими экспедициями, осуществлялась в то время исключительно иностранными специалистами. Вместе с тем, не проводилось и работ анатомо-эмбриологического направления. Таким образом, существовавшее тогда положение характеризовалось большим отставанием этого раздела нашей науки, по сравнению с его уровнем на Западе и в США и с теми требованиями, какие предъявлялись самой жизнью. Поэтому, было бы большой натяжкой говорить о существовании у нас в дореволюционное время хоть сколько-нибудь оформившегося акарологического направления в зоологии.

Оживление началось лишь после Великой Октябрьской социалистической революции. С начала 20-х годов, в связи с общим развертыванием научно-исследовательской работы в нашей стране, с одной стороны, началось планомерное количественное изучение всей наземной фауны беспозвоночных, впервые охватившее и клещей (Догель, 1923; Владимирский, 1925; работы пермской школы В. Н. Беклемишева — Баскиной и Фридман, 1926; Бойцовой, 1930) и, с другой, — намного усилилось внимание к изучению вредителей сельского хозяйства. Начавшееся теперь у нас поступательное движение акарологии уже не замирало ни на миг и, постепенно наращивая темпы, стало охватывать одно направление исследования за другим. Пошла в гору медицинская акарология и возникла сельскохозяйственная. Решающее воздействие на развитие последней оказала коренная реконструкция сельского хозяйства, осуществленная за годы сталинских пятилеток: она поставила перед зоологией в целом и акарологией в частности большие и неотложные задачи

и, требуя от науки их скорейшего разрешения, способствовала вместе с тем созданию всех необходимых для этого условий.

Одной из таких больших задач, поставленных перед акарологией социалистическим сельским хозяйством, была защита его продукции от разрушительной деятельности амбарных клещей. Известно, что эти вредители приобрели исключительное народнохозяйственное значение в начале 30-х годов, когда, в результате коллективизации и механизации сельского хозяйства, объем его продукции возрос до такой степени, что вопрос о сохранении собранного урожая получил небывалую дотоле остроту. При этом пришлось столкнуться с тем, что существовавшие знания об этих клещах были совершенно недостаточны для того, чтобы на них можно было базировать новые меры профилактики и борьбы (необходимость в которых непосредственно вытекала из сложившейся новой обстановки), и фактически неверны.

Особенно ярко это сказалось в отношении вопроса об источниках и путях заражения клещами нового урожая. По общепринятому тогда мнению, хлебные клещи считались исключительно синантропными, амбарными животными, обитающими только в складских помещениях и совершенно не встречающимися в природных, полевых условиях. На основе этой концепции строились и все практические мероприятия по борьбе с клещами, направлявшиеся исключительно на дезинсекцию складских помещений перед ссыпкой туда урожая и на газирование зерна, когда оно все же оказывалось зараженным. Между тем с мест стали поступать многочисленные сигналы о нахождении хлебных клещей в полевой обстановке — в стерне, соломе и в других растительных остатках, а также и в еще не складированном зерне нового урожая. Более того, было установлено, что хлебные клещи, вынесенные из амбара в поле, не погибают, а наоборот, прекрасно себя там чувствуют. Таким образом, создалась весьма неопределенная и трудная обстановка, явно требующая вмешательства науки.

В 1934 г. за решение указанных вопросов взялась лаборатория энтомологии Московского государственного университета, руководившаяся в то время акад. Н. М. Кулагиним. Первым должен был быть решен вопрос об источниках и путях заражения зерна клещами, о том, возможно ли оно еще до поступления урожая на хранение, и каково тут влияние различных способов его уборки. С этой целью сотрудниками лаборатории были проведены обширные полевые обследования и опытные работы в различных районах Союза: в Башкирии, на Северном Кавказе и в Ивановской области. В результате этих работ был твердо установлен факт широчайшего распространения хлебных клещей в полевых условиях, наличия тут многочисленных их резерваций и постоянной циркуляции клещей из хранилищ в поле и обратно, обеспечиваемой использованием ими разнообразнейших средств расселения. Вместе с тем были выяснены те моменты, при которых зерно может подвергнуться заражению на своем пути с поля в амбары, и были намечены простые хозяйственные мероприятия, препятствующие его заражению (Родионов, 1934, 1935, 1937б; Родионов и Захваткин, 1935; Захваткин, 1936).

При проведении этих работ исследователи впервые столкнулись с большой и разнообразной полевой фауной Troglyphoidea, остававшейся ранее совершенно неизвестной. Наряду с этим, в ходе работ сразу же стало ясным, что имевшиеся представления о видовом составе этих клещей, живущих в запасах и вредящих им, совершенно не соответствуют действительности. Оказалось, что в амбарах и складах обитают не три вида хлебных клещей, как это было принято считать, а целая обширная их фауна, состоящая из нескольких десятков видов, в значительной своей части еще не известных науке. Эти обстоятельства и, в частности, необходимость безошибочного узнавания вредных амбарных

видов при встрече с ними в полевой обстановке вызвали необходимость в интенсивной разработке систематики *Tyroglyphoidea* (а также всюду сопутствующих им хищных амбарных клещей семейства *Cheyletidae*). Их изучение оказалось весьма затрудненным тем, что эта группа не пользовалась ранее достаточным вниманием зарубежных исследователей, а наши ученые еще совершенно не занимались ею. В результате этого, систематика *Tyroglyphoidea* находилась в совершенно неудовлетворительном, можно даже сказать, хаотическом состоянии. Дело не ограничивалось неопределенностью родовых и других надвидовых категорий системы и неясностью их взаимоотношений; не были установлены и критерии видовой диагностики, приемы четкого различения реальных, существующих в природе видов. Тут сказалось со всей очевидностью характерное и обычное положение, что тот уровень систематической проработанности группы, каким довольствовались «чистая» зоология, являясь абсолютно недостаточным для ее применения к практике. Таким образом, выполнение заданий последней потребовало коренной перестройки всей систематики *Tyroglyphoidea*, начиная с переоценки низших таксономических единиц (путем изыскания более тонких и диагностически чувствительных методов их различения) и кончая ревизией самых высших (упорядочение разделения группы на семейства). Хорошей иллюстрацией масштаба и характера тех изменений, которые пришлось сюда внести, может служить пример так называемого *Tyroglyphus pycnophagus* авторов. Он оказался при детальном изучении конгломератом из пяти видов, относящихся к двум разным родам, причем его амбарный, сильно вредящий представитель должен был быть признан за новый вид (*Caloglyphus rodionovi* A. Z.). Другой аналогичный пример дал «удлиненный» амбарный клещ — *Tyroglyphus longior*, распавшийся, при первом же прикосновении к нему более отточенного, чем обычно, морфологоэкологического исследования, на пять видов, два из которых оказались широко распространенными вредителями зерна (*T. poxius* A. Z. и *T. perniciosus* A. Z.) (Захваткин, 1935, 1936, 1937). То же самое показало и изучение амбарных хищных клещей (Кузин, 1940).

Одновременно с проведением работ по вопросам заражения зерна клещами было существенно важно дать работникам заготовительной и складской сети (в частности, Государственной хлебной инспекции) возможность правильно ориентироваться в видовом составе клещей, вредящих сельскохозяйственным продуктам, помочь им научиться отличать последних от многочисленных безвредных и более или менее случайных обитателей этих субстратов (очень часто ошибочно принимавшихся за вредных клещей). Это послужило стимулом к составлению и опубликованию целого ряда определителей и практических пособий (Захваткин, 1935, 1940; Родендорф, 1940).

Параллельно с развертыванием фаунистико-систематического изучения хлебных клещей в амбарах и в поле, в лаборатории энтомологии МГУ началось их всестороннее экспериментальное изучение. Оно велось всем коллективом сотрудников этой лаборатории во главе с З. С. Родионовым (и отчасти также и смежной лабораторией экологии проф. В. В. Алпатова) и имело исключительно важные практические результаты. В течение нескольких лет (1934—1940) были подробно изучены: влияние абиотических (температура, влажность, качество корма) и биотических факторов среды на различные виды клещей и различные стадии их развития (Родионов, 1935, 1937а, 1937б; Настюкова, 1935; Полежаев, 1938, 1940; Смарагдова, 1935; Козулина 1940; Родионов и Фурман, 1940; Смарагдова и Гаузе, 1937), биология хлебных клещей во всех ее аспектах, условия их массового размножения, качественный и количественный вред, наносимый ими запасам (Родионов, 1936, 1940), участие в распространении болезней зерна (Сигрианский,

1940), способы расселения (Козулина, 1936; Буланова, 1936), устойчивость к действию ядов (Смирнов и Полежаев, 1936), анатомия и физиология питания (Беккер, 1940) и многие другие вопросы. Все эти работы тесно увязывались с анализом хозяйственно-экологической обстановки, создающейся при хранении зерна и других сельскохозяйственных продуктов. Они базировались на единственно правильном представлении о зернохранилище, как о своеобразном биотопе, насыщенном жизнью и характеризующемся своим, специфическим для него эоклиматом, определяемым взаимодействием метеорологического режима хранилища с толщей зерна, на трактовке этой последней как среды особого типа, имеющей свои механические и микроклиматические особенности, и на динамическом представлении о населении амбаров и складов, как о биоценозе, обладающем определенным прошлым, настоящим и будущим.

Общим результатом всех этих работ явилось обоснование рациональной системы хозяйственных мероприятий по защите запасов от клещей, широко применяющейся теперь в практике. Сила этой системы заключается в том, что она направлена не столько к иллюзорному, в сущности, предупреждению попадания клещей в зерно, и не к столь же нереальному «стопроцентному» их истреблению, сколько к созданию и поддержанию на складах таких экологических условий, при которых массовое размножение клещей становится невозможным и они перестают быть опасными для зерна.

Таким образом, энергичное участие университетской науки в разрешении этой большой народнохозяйственной проблемы увенчалось полным и признанным успехом. Приведя к серьезным практическим результатам, оно вместе с тем обеспечило бурный прогресс акарологических исследований, развернувшихся теперь широким фронтом на всей территории Союза. В работу включились многочисленные научные институты и опытные учреждения страны, внесшие свой ценный вклад в дело изучения экологии хлебных клещей, их вредности и мер борьбы с ними (Романова и Ильинская, 1935; Романова, 1936; Новиенко, Тремль и др.; Соколов, 1936, и многие другие).

Большое развитие получили исследования по выяснению видового состава и экологии амбарной и особенно полевой фауны тироглифоидных клещей. Они были проведены в довоенные годы на Украине (Меленевский, 1939; Тремль и др.), в Смоленской (Волгин, 1939), Кировской области (Сорокин, 1940) и в Казахстане (Каменский, 1940). Эти работы подтвердили и уточнили уже сложившееся перед тем представление о повсеместном распространении хлебных клещей в полевых условиях и приблизили нас к пониманию его биогеографических закономерностей. Особый интерес представляет среди них работа студента МГУ А. Ф. Каменского (павшего смертью храбрых в 1941 г.), доказавшего наличие в целинных степях северного Казахстана обширной фауны хлебных клещей (включаящей и такие их виды, как мучной клещ *Tyroglyphus farinae* L.), существующей здесь независимо от сельскохозяйственной деятельности человека и базирующейся, в основном, на гнездах грызунов. Таким образом, прояснился и вопрос о происхождении амбарного комплекса *Tyroglyphoidea*.

Обширные материалы, собранные при проведении этих и многих других аналогичных работ, поступали на определение в лабораторию энтомологии МГУ, ставшую общесоюзным центром изучения хлебных клещей. Богатство сосредоточившегося тут материала обеспечило возможность приступить к составлению монографической сводки по *Tyroglyphoidea* Палеарктики, которая и была вскоре напечатана в издании «Фауна СССР» (Захваткин, 1941). Опубликование этой сводки явилось реализацией успехов, достигнутых у нас в этом направлении и было

единодушно воспринято за границу как новое свидетельство ведущего положения, занятого советской акарологической наукой.

Сводка эта оказалась полезной и в том отношении, что намного облегчила самостоятельное изучение тироглифоидных клещей на местах и позволила включиться в него многим работникам периферии. Так, в последние годы была изучена местными силами фауна хлебных клещей Армении (Арутюнян, 1945) и Азербайджана (Халилова, 1947), о которой мы не имели до этого абсолютного никакого представления. Из последних работ в этой области особо должно быть отмечено монументальное исследование С. В. Сорокина о видовом составе и экологии амбарной и полевой фауны Tyroglyphoidea подзоны тайги Европейской части СССР. Выполненная с небывалой еще в акарологии обстоятельностью, на громадном фактическом материале, эта работа оставляет далеко за собой все, что когда-либо делалось в этом направлении не только за границей, но даже и у нас.

Итак, широкое и всестороннее изучение хлебных клещей в нашем Союзе не только позволило разрешить проблемы большой практической важности, но и привело к развертыванию сил советской акарологии и занятию ею ведущего положения в еще одном ее направлении.

Это сельскохозяйственное направление акарологии успешно развивалось у нас и по ряду других линий. Очень многое было сделано и продолжает делаться и сейчас, в области изучения второй по своей хозяйственной значимости группы клещей — паутиных клещиков (Tetranychidae). Как известно, Tetranychidae являются очень серьезными вредителями хлопка и многих других технических культур, огородных и садовых культур, городских зеленых насаждений. Поэтому их систематическое и биоэкологическое изучение ведется во всех странах с большой интенсивностью, что привело к созданию обширнейшей специальной литературы. Еще не так давно русские работы занимали в ней скромное и малозаметное место. Однако начиная с конца 20-х годов эти клещи стали привлекать к себе и у нас все большее и большее внимание, что имело своим результатом появление все увеличивавшегося числа работ по их биоэкологии, экономическому значению и мерам борьбы с ними. Особенно плодотворно шла эта работа в Средней Азии; здесь были проведены исследования большого масштаба, опубликованные в длинном ряде статей и в виде нескольких крупных работ монографического характера (Пионтковский, 1930; Коробицын, 1940; Вассер, 1937, 1938; Степанцев, 1936, 1937, и многие другие). К сожалению, эти работы долгое время велись без достаточного внимания к вопросам систематики Tetranychidae, что имело своим следствием неопределенность и противоречивость многих из полученных видов, трудность их согласования с литературными данными и т. д. Иначе говоря, здесь еще раз сказались справедливость того положения, что всякая экспериментальная, а тем более прикладная работа должна строиться на стройнейшей систематической базе, на основе безошибочного различения изучаемых вредных форм и учета того факта, что крупнейшие биоэкологические различия могут иметь ничтожное и трудно уловимое морфологическое выражение.

Создавшееся положение стало выправляться только с 1936—1937 гг., когда А. А. Угаров и В. В. Никольский начали приводить в порядок запутанные и трудные вопросы систематики наших паутиных клещей. При этом опять оказалось, что вредящие у нас виды являются в своем большинстве еще не описанными формами. Так, хлопковый «чор», известный каждому дехканину, был признан за новый для науки вид и описан только что упомянутыми авторами под именем *Eotetranychus turkestanii*. Правда, такая трактовка его встретила серьезные возражения (Рекк, 1941) и не может еще считаться окончательной, так как отношения этого вида к повсеместно распространенному *T. urticae* С. L. Koch пока еще не вполне ясны; однако она очень правдоподобна, а име-

ющиеся неясности объясняются все же недостаточной еще точностью применяемых здесь методов исследования.

Во всяком случае имевшееся ранее отставание от зарубежного уровня систематических и биоэкологических знаний о паутиных клещах теперь следует считать преодоленным. В отношении же их анатомического изучения у нас имеются крупные достижения, олицетворяемые превосходной работой Э. Г. Беккера о строении ротового аппарата Tetranychidae (Беккер, 1935) и его же исключительно интересным исследованием о строении и функциональных особенностях их пищеварительного аппарата (Беккер, 1947).

Помимо Tetranychidae, хорошо изучались у нас и клещи других групп, вредящие сельскому хозяйству, например земляничный клещ (*Tarsonemus palidus* Banks; Савздарг), луковичный клещ (*Rhizoglyphus echinopus* F. et R.; Попов, 1929, и др.) и своеобразный паразит пчел — *Acarapis woodi* Hirst (Перепелова, 1940).

Особого внимания заслуживает еще одно, недавно только возникшее направление прикладной акарологии — изучение панцирных клещей (Oribatei) как промежуточных хозяев гельминтов. Начало ему положил в 1937—1938 гг. американский гельминтолог Стенкард своими работами по биологии цестод из отряда Anoplосcephalata и, в частности, *Moniezia expansa*. Известно, что жизненный цикл мониезии, являющейся одним из самых опасных и распространенных паразитов овец, упорно не поддавался расшифровке в течение многих десятилетий. Все многочисленные попытки найти промежуточных хозяев мониезии неизменно оканчивались неудачей; не удавалось нащупать таковых и для остальных Anoplосcephalata — громадной группы цестод, включающей и многих других первостепенных вредителей животноводства. Между тем незнание промежуточных хозяев и вообще жизненного цикла этих гельминтов препятствовало выяснению эпизоотологии вызываемых ими заболеваний и разработке практических мероприятий по их профилактике.

Исследованиями Стенкарда было установлено, что промежуточными хозяевами мониезии являются пастбищные орибатидаы и, более конкретно, в условиях США, два их представителя: *Galumna emarginatus* Banks и *G. nigra* Ew. В 1939 г. тем же автором был расшифрован цикл другой аноплосцефалиды — паразита кроликов *Citofaenia stenoides*, промежуточными хозяевами которого также оказались различные орибатидаы. Таким образом, эта большая группа клещей, известная ранее только своим разнообразием и беспримерным обилием в почти любых биотопах, неожиданно приобрела крупный интерес с ветеринарной точки зрения.

В 1939 г. работы по изучению цикла мониезии, а затем и других хозяйственно важных Anoplосcephalata, были начаты у нас Всесоюзным институтом гельминтологии им. акад. К. И. Скрябина и сразу же привели к целому ряду блестящих достижений. Уже в 1940 г. В. А. Потемкиной удалось выяснить, что промежуточными хозяевами мониезии являются в наших условиях *Galumna obvius* Berl. и *Schelorbates laevigatus* C. L. Koch (Потемкина, 1940). Ею же было установлено, что аналогичную роль в цикле других овечьих аноплосцефалид — *Moniezia benedeni* и *Thysaniezia ovilla* — играют те же виды клещей плюс *Schelorbates latipes* Koch. Одновременно с этим Башкирова (1941) расшифровала циклы целого ряда важнейших паразитов лошадей — *Anoplосcephala perfoliata*, *A. magna* и *Paranoplосcephala mamillana*, промежуточными хозяевами которых также оказались орибатидаы *Galumna obvius*, *G. nervosus* Berl., *Achipteria* Sp., виды *Schelorbates* и *Adoristes ovatus* C. L. Koch. Несколько позднее, А. П. Солдатовая выяснила необычайно сложный цикл еще одной аноплосцефалиды — *Mesocestoides lineatus*, — весьма патогенного паразита серебристо-черных лисиц и ряда других хищников. В этом случае первым промежуточным хозяином тоже служат

панцырные клещи — те же Scheloribates, Puncctoribates и особенно Trichoribates.

Таким образом, за очень короткий срок советскими исследователями были разгаданы циклы целых семи видов аноплоцефалид и точно установлены их промежуточные хозяева. При этом выяснилось, что в круг последних вовлечены не только представители семейства крылатых панцырных клещей (*Galumnidae*), как это первоначально предполагалось, но также целого ряда других, в том числе и систематически далеких от галумнид.

Развитие этих работ поставило перед акарологией новые задачи. Прежде всего их следовало обеспечить службой определения, а затем и подвести под них биоэкологический фундамент. Для этого стало необходимым серьезно заняться фаунистикосистематическим изучением пастбищных орибатид в районах наибольшего распространения аноплоцефалидозов домашних животных. Надо было заняться их биологией, стациальным размещением, миграциями и рядом других вопросов, непосредственно связанных с эпизоотологическим значением этих клещей и могущих, в конечном счете, привести к уяснению условий и путей заражения скота гельминтами и созданию мероприятий по борьбе с этой опасностью.

Фаунистикосистематическое изучение *Galumnidae*, а затем и других семейств *Oribatei* было начато тогда же лабораторией энтомологии МГУ и имело своим первым результатом составление пособий к изучению и, в частности, определению панцырных клещей (Захваткин, 1940). Нужда в них была очень велика, так как работы в этой новой области гельминтологии стали широко разворачиваться и на периферии, а русской литературы по орибатидам практически не существовало. Однако наступившая война прервала на несколько лет исследовательскую работу в этом направлении. Она стала возрождаться только сейчас и, повидимому, имеет теперь шансы развиваться более интенсивно. Здесь пришлось столкнуться с тем же положением, что и при изучении хлебных клещей: с сильным отставанием существующего уровня изученности *Oribatei*. Особенно это сказалось в отношении фауны орибатид основных животноводческих районов Союза (например, Казахстана), оказавшейся резко отличной от относительно хорошо известной средневропейской фауны и состоящей почти целиком из еще не известных науке форм. Так, в недавно выполненной Г. Криволицкой (1947) работе о фауне *Galumnidae* пастбищ Казахстана было установлено, что из пяти найденных здесь видов только один (*Galumna obvius*) был известен раньше, а все остальные являются новыми.

Не лучше была известна и биология панцырных клещей, все сведения о которой исчерпывались немногими данными Майкла (Michael), относящимися к 80-м годам прошлого века. Ее изучением занялась в ВИГИС А. П. Солдатова, давшая первую во всей мировой литературе предмета обстоятельную работу по этому вопросу. Солдатовой впервые удалось точно установить сроки и общую продолжительность индивидуального развития четырех важнейших видов *Oribatei*: *Galumna obvius*, *G. nervosus* и обоих распространеннейших видов *Schelorbates*, выяснить плодовитость этих видов и открыть неизвестный ранее факт необычайной долговечности их имагинальной стадии; оказалось, что они живут, даже в лабораторных условиях, много больше года (не менее 15—16 месяцев). Таким образом, стало понятным, что беспримерное обилие орибатид во множестве наземных биотопов и, в частности, на пастбищах (где они составляют до 75—90% всего населения беспозвоночных), при преобладании в популяциях этих клещей половозрелых форм, в значительной мере объясняется сосуществованием тут многих их генераций, развивающихся относительно быстро (46—114 дней), но живущих зато длительное время в имагинальном состоянии. Эти

биологические особенности орибатид, в совокупности с их повсеместной распространенностью, способностью к значительным вертикальным миграциям по траве и большой многоядностью — создают то неповторимое сочетание обстоятельств, которое одно может обеспечить целой обширной группе цестод (*Aporoscephalata*) возможность успешного осуществления их сложного жизненного цикла и массовое заражение ими домашних животных. На очереди — дальнейшее углубление этих работ и проведение качественных и количественных обследований фауны пастищных орибатид, имеющее в перспективе научное обоснование профилактических мер борьбы с анолоцефалидозами.

Итак, выяснившееся ветеринарное значение панцырных клещей послужило толчком к их специальному зоологическому изучению, уже достигшему у нас немаловажных успехов.

Таковы некоторые из итогов развития советской сельскохозяйственной акарологии. Все приведенные примеры служат нагляднейшей иллюстрацией ее здоровой и неразрывной связи с практикой, тех преимуществ, какие дает эта связь конкретной, описательной акарологии и реальной пользы, получаемой народным хозяйством от такого содружества с нею.

Мощный импульс, полученный нашей акарологией благодаря тому, что она шла и идет в ногу с жизнью, не пыталась отгородиться от жизни и нашла себе достойное место в решении практически важных задач медицины, ветеринарии и сельского хозяйства, — имел своим результатом и создание широких предпосылок для развития ее общих, теоретических глав.

Это и понятно, так как бурный рост наших конкретных знаний о клещах и самый факт, что они стали объектом пристального научного изучения, не мог не повлечь за собой большого прогресса в формировании теоретических основ акарологии. В свете полученных новых данных остро встал вопрос о переоценке многих из устоявшихся ее положений, о синтезе громадного материала, накопленного ею за последние десятилетия и об его использовании для разработки общих проблем эволюционной теории. Вместе с тем в ходе конкретного изучения клещей выработались принципиально новые методы исследования, оказавшиеся весьма продуктивными и открывшие новые горизонты перед «устаревшим», как многим еще кажется, морфолого-систематическим направлением в зоологии.

Дело тут началось, как обычно, с малого. В ходе изучения тонкой дифференциальной систематики хлебных (а затем и других) клещей пришлось столкнуться с фактом, что общепринятые приемы различения видов недостаточно чувствительны и точны для безошибочного узнавания и определения форм, явственно различающихся между собою, например, по своему стациальному распределению, отношению к влажности и т. п. (или, когда дело дошло до паразитических форм, по своей приуроченности к различным хозяевам). Объяснялось это тем, что значительное большинство клещей отличается слабой расчлененностью тела и его скелета, довольно однообразным строением конечностей и, вообще говоря, бедностью морфологических структур, могущих быть использованными для диагностических целей. В силу этого потребовалось, с одной стороны, исчерпывающее освоение в таком плане самых тонких деталей наружного строения клещей, ранее оставшихся вне поля зрения систематиков, а с другой — вовлечение в орбиту исследования всех стадий их индивидуального развития, что также не применялось традиционной «имагинальной» систематикой.

Особенно много дало подробное изучение сложного, но необыкновенно правильного осязательного вооружения тела и конечностей клещей — их так называемого хэтома, снабдившее нас поразительно

острым, точным и совершенным орудием систематического и онтогенетического исследования.

Этот «хэтологический», как его можно назвать, метод исследования приобрел теперь ведущую роль среди других; он не только позволил достичь требуемых диагностических результатов, но и дал ключ к анализу и пониманию общих принципов строения (архитектоники) клещей и неизвестных ранее особенностей их онтогенеза. Исключительная продуктивность хэтологического метода исследования объясняется тем, что хэтом клещей (да и многих других членистоногих) характеризуется во взрослой организации, во-первых, многочисленностью своих компонентов при строгом постоянстве их числа и их локализации. Такое постоянство определяется тем, что хэты представляют собой сегментальные, и притом высоко индивидуализованные, органы чувств, подчиненные всем принципам, общим для таких органов у *Arthropoda*: принципу фиксированности числа и положения иннервирующих их чувствительных клеток, определенности плана строения нервосомита. Во-вторых, эта система органов характеризуется различной возрастностью своих элементов, каждый из которых появляется на определенной стадии развития; в результате этого ее формирование имеет чисто аддитивный характер, т. е. происходит путем последовательного добавления в каждом возрасте точно определенных новых хэт к их первичному (личиночному) набору. Таким образом, каждая хэта вполне индивидуализована в топографическом, возрастном, а обычно и в структурном отношении. Вследствие этого образуемая ими система создает своего рода маркировку всей поверхности тела и его придатков, позволяющую проследживать шаг за шагом и анализировать с большой точностью ход всего процесса индивидуального развития и постепенного формирования в онтогенезе дефинитивного состояния организации. Поэтому неудивительно, что углубление морфолого-систематического изучения любой, в сущности, группы клещей неизбежно приводит к использованию хэтологического метода исследования, оказывающегося тем более плодотворным, чем больше ему уделяется внимания.

Таким образом, тот самый «подсчет щетинок на ножках», который служит излюбленным примером никчемности морфолого-систематических занятий и вызывает к себе ироническое отношение даже в нашей научной среде, вылился в могущественный и необыкновенно продуктивный прием акарологического исследования.

Особенно широкое и разностороннее развитие получил этот метод у нас в работах лаборатории энтомологии МГУ. Он лег в основу уже упоминавшихся исследований по систематике тироглифоидных клещей, а в дальнейшем занял ведущую роль при изучении других групп клещей и в разгерметизированных тут работах более общего характера — по сравнительной морфологии и истории развития этих животных.

Первыми по времени результатами этих работ были выявление метамерной основы организации хлебных и других актинохитиновых клещей и установление анаморфного характера их развития; было показано, что постепенное увеличение числа брюшных колец, наблюдаемое у некоторых сегментированных клещей (пахигнатид), также имеет место (хотя и в более или менее замаскированной форме) и у внешне не сегментированных форм, например тироглифид и панцирных клещей. Этот примитивнейший тип постэмбрионального развития, ранее не известный у паукообразных, оказался таким образом, характерным для группы *Actinochitinosi* в целом. Далее удалось показать, что господствующий в этой группе тип деления тела на тагмы соответствует таковому трилобитов, т. е. опять-таки имеет глубоко примитивный характер; вместе с тем он принципиально отличен от того арахноидного типа тагмозиса, который присущ второй крупной группе клещей — *Parasitiformes* (Захваткин, 1939; Беклемишев, 1944). Наконец, было установле-

но, что тироглифиды, а вместе с ними и другие Acaridia, представляют собою пedomорфные формы, очень близкие к некоторым группам панцирных клещей, но останавливающиеся в своем развитии на более раннем онтогенетическом уровне — на уровне, соответствующем по возрастному состоянию хэтома и многим другим признакам таковому нимфальных стадий примитивных орибатид и других низших Actinochitinosi. Такое недоразвитие тироглифид по сравнению с нормой находит свое биологическое объяснение в том, что одна из их трех нимфальных стадий (дейтонимфа) утратила свои вегетативные функции, превратившись в специфическую для этой группы расселительную или покоящуюся стадию гипопуса (Захваткин, 1939).

Возникший в этой связи круг сравнительноонтогенетических вопросов потребовал постановки специальных исследований по развитию смежных с тироглифидами групп Oribatei; одно из них, касающееся оригинальной группы Ptyctima, было выполнено студентом МГУ И. И. Лапшовым, талантливейшим человеком, погибшим на фронте в 1942 г. Это исследование привело к установлению факта, что панцирные половозрелые стадии орибатид являются с эволюционной точки зрения новообразованием, возникшим в результате принятия на себя дефинитивной формой новых для нее, специальных функций — расселения и защиты потомства. Следовательно, взрослая стадия этих панцирных клещей должна рассматриваться как специализованная половая и расселительная форма, вполне отвечающая стадии imago крылатых насекомых (Pterygota), и, стало быть, принципиально отличная от преимущественно вегетативных половозрелых стадий примитивных клещей и низших Atelocserata.

Оформившееся в этих работах сравнительноонтогенетическое направление исследования оказалось весьма продуктивным и методологически ценным тем, что оно внесло в морфологическое изучение клещей живую струю диалектики. Оно позволило рассматривать структуры и стадии не как изолированные, оторванные друг от друга состояния покоя и неподвижности, застоя и неизменяемости, а как всесторонне связанные друг с другом и взаимообусловленные явления, как состояния непрерывного движения и изменения, непрерывного обновления и развития, идущего закономерно, а не случайно, от низшего к высшему, как движение поступательное, идущее по восходящей линии.

В последние годы войны и в послевоенные годы это новое прогрессивное направление общей акарологии стало у нас ее путеводной звездой. Оно получило развернутое выражение в превосходных исследованиях А. Б. Ланге по онтогенезу и морфологии гамазодных клещей, а именно паразитических Laelaptidae и самых примитивных из Mesostigmata — свободноживущих Rhodacaridae (Ланге, 1944, 1947). Конкретные результаты этих работ, выполненных с безупречной тщательностью и при максимальном использовании возрастного и сравнительноанатомического анализа хэтома, его поведения в онтогенезе и онтогенетических изменений, испытываемых всеми другими структурами, доступными изучению, — исключительно важны и интересны. Главные из них заключаются в следующем: 1) впервые детально выяснена архитектура Mesostigmata, оказавшаяся до неожиданности сходной с архитектурой признанного прототипа хелицерат — мечехвоста, как в отношении сегментального состава тела и его деления на тагмы, так и в смысле степени развития и морфологической роли отдельных туловищных метамер; 2) установлены и объяснены особенности формирования и роста тела и конечностей, его скелета и вооружения; показан периферический характер разрастания спинного щита и обогащения его вооружения, идущего путем концентрической, центробежной склеротизации окружающей его кожи от стадии к стадии; выяснен механизм этого процесса; установлены первичные очаги склеротизации покровов и ее необычайный биполярный

характер; доказана временная редукция туловищных метамер, лежащих на границе между головогрудью и брюшком, и т. д.; 3) показаны, на примере паразитических Laelaptidae, глубокое воздействие эмбрионизации личинки (т. е. ее перехода от свободного к внутриутробному существованию) на весь дальнейший ход онтогенеза и ее непредвиденные отражения в строении взрослой, дефинитивной стадии развития этих клещей. В целом работы Ланге привели к замечательно полному и разностороннему объяснению морфологии Mesostigmata, к тому, что их строение перестало казаться статичным и случайным.

Полученные результаты явились беспрецедентным, в сущности, доказательством огромных возможностей, тающихся в органическом, а не декларативном применении методологических основ марксистской диалектики к конкретному морфологическому исследованию. Они указывают со всей очевидностью пути, по которым должно и будет теперь идти изучение живых существ в морфолого-систематическом аспекте, пути новой морфологии, имеющие перед собой неограниченные перспективы развития.

В этом же духе изучались у нас и другие Mesostigmata — в частности паразитические Liponyssidae, послужившие объектом исследований А. Земской (1947) и Е. Нельзиной (1947). Эти работы не только дали объяснение онтогенетической и биологической природы тех своеобразных особенностей, какими характеризуются Liponyssidae, но имели и еще один, необыкновенно важный результат: они подвели нас к ясному пониманию путей и способов формирования «аргазоидного» и «иксодового» типов организации у Parasitiformes, а тем самым и к уяснению систематических и филогенетических связей аргазид и иксодовых клещей с их более примитивными сородичами — гамазоидными клещами. В самом деле, детальное изучение Liponyssidae показало, как илет и чем обусловлена редукция первичного жесткого панциря при гипертрофическом развитии высокорастяжимого перепончатого аллоскутума, как осуществляется сокращение числа неполовозрелых стадий по сравнению с общей для Parasitiformes нормой, как создается якорное устройство ротового аппарата и т. д.; короче говоря, как происходит превращение более примитивной жизненной формы постоянного паразита в высокоспециализованную форму «норового паразита» (Беклемишев), олицетворяемую аргазидами и иксодовыми клещами. В свете этих работ становится очевидным, насколько бесплодны поиски особых предков Ixodoidea среди вымерших отрядов паукообразных (Шульце, Р. Schulze, 1932, 1937) и как органически связана эта группа с остальными Parasitiformes. Таким образом, мы уже близко подошли к решению одного из труднейших и самых важных вопросов общей акарологии — вопроса о происхождении Ixodoidea.

Арахнология в целом теперь далеко шагнула вперед и обогатилась важнейшими теоретическими обобщениями, освещающими по-новому все основные проблемы сравнительной морфологии, систематики и филогении Chelicerata. Особенно крупное значение имеет тут теория трилобитного происхождения хелицерных, созданная нашим блестящим эмбриологом П. П. Ивановым (1933—1944) и завоевавшая теперь господствующее положение в мировой арахнологии (Шульце, Schulze, 1937; Кестнер, Kästner, 1940; Штёрмер, Störmer, 1946).

Таким образом, назрела необходимость в капитальном пересмотре и переоценке традиционных общих представлений о морфологии, систематике и филогении Acarina, до сих пор базировавшихся, в основном, на известной сводке Э. Рейтера (E. Reuter, 1909) — сводке, опубликованной почти 40 лет назад, но до сих пор продолжавшей служить библией акарологической науки. Эта актуальнейшая задача акарологии теперь уже частично выполнена пишущим эти строки в нескольких сравнительноморфологических статьях и общей ревизии системы клещей

(Захваткин, 1947). Наиболее существенным из предлагаемых нововведений является упразднение Acarina как единицы естественной системы, и разделение совокупности клещей на три самостоятельных отряда: 1) Acariformes, или Euacarina, отвечающий по своему содержанию подотряду Actinochitinosi системы Гранжана (1935) или сумме подотрядов Sarcoptiformes, Trombidiformes и Tetrarodili общепринятой классификации Рейтера; 2) Parasitiformes, или, лучше, Gamasiformes, соответствующий одноименному подотряду схемы Рейтера со включением Holothyroidea, и 3) Opilioacarina, состоящий из единственного семейства Opilioacaridae. Совокупность имеющихся теперь данных позволяет утверждать, что эти три отряда различаются не только специфическим планом строения и развития, господствующим в каждом из них, но также и своими связями с другими отрядами паукообразных и, соответственно, своим положением в общей системе этого класса. Так, Acariformes безусловно тесно связаны с фалангами, Palpigradi и Tartarides; Gamasiformes — явственно тяготеют к сенокосцам, паукам, Phrynides, Ricinulei и вымершим Anthracomarti; Opilioacarina ближе всего связаны с сенокосцами. Интересно, что такое решение вопроса находило себе поддержку и в палеонтологических данных (показывающих, например, что Acariformes существовали уже в девоне в лице форм, поразительно близких к современным Endeostigmata) и, с совершенно другой стороны, в применении столь объективного приема исследования, как изучение оптических свойств хитина в поляризованном свете: такое исследование показывает, что, например, у фаланг щетинки также анизотропны, как у Acariformes («Actinochitinosi»), в то время как у групп, примыкающих к Gamasiformes, они лишены свойства двойного лучепреломления («Anactinochitinosi»). Поэтому можно думать, что в будущей системе Chelicerata эти три отряда клещей разойдутся даже по разным подклассам.

Основным преимуществом трактовки клещей, как ряда независимых отрядов Chelicerata, является устранение трудностей, парализовавших до сих пор все попытки дать клещам в целом хоть сколько-нибудь удовлетворительное общее определение, найти им место в системе и понять их взаимоотношения с прочими отрядами паукообразных. Она представляется, таким образом, более продуктивной, чем привычное объединение всех этих групп в один, явно гетерогенный отряд, а это — главное требование, предъявляемое ко всякой научной концепции.

Все сказанное позволяет считать, что советская акарология подходит к 30-летию Октября со значительными достижениями. Много уже сделано и закреплено, еще больше исследований находится сейчас в стадии разработки. И — что особенно отрадно видеть — многие успехи достигнуты не столько руками отдельных, давно сложившихся специалистов, сколько усилиями целой плеяды талантливой советской молодежи, горячее участие которой в развитии нашей акарологии служит самым надежным залогом ее дальнейшего процветания.

Так, служа практике и быстро развиваясь под ее животворным воздействием, советская акарология уверенно разворачивает свои силы, укрепляет свою идейную основу и шаг за шагом приближается к выполнению большой и почетной задачи, поставленной товарищем Сталиным перед советской наукой в целом и всеми ее, большими и малыми разделами, — «не только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами нашей страны».

Литература ¹

1. Арутюнян А. М., Фауна амбарных клещей зернохранилищ Армянской ССР (диссертация), 1945.—2. Башкирова Е. Я., К изучению биологии Anoplocerphala

¹ Приведены только главнейшие работы.

perfoliata, ДАН, XXX, № 6, 1941.—3. Беккер Э. Г., Челюстной аппарат паутинного клещика и его отправления в связи с вопросом о химической борьбе с клещиком, Зоологический журнал, XIV, № 4, 1935.—4. Беккер Э. Г., Строение, роль и происхождение соединительной ткани в полости тела зерновых клещиков, Уч. зап. МГУ, 42, 1940a.—5. Беккер Э. Г., *Asaroglyphus glycyphagi* n. g. n. sp., паразит клещика *Glycyphagus destructor*, Уч. зап. МГУ, 42, 1940b.—6. Беккер Э. Г. Пищеварительный аппарат и питание паутинного клещика (рукопись), 1947.—7. Вагнер Ю., Эмбриональное развитие *Ixodes calcaratus* Bir., Тр. Зоол. каб., СПб., ун-та, № 3, 1894.—8. Васильев И. В., Обыкновенный паутинный клещик, Тр. Бюро по энтомологии, VIII, № 1, 1910.—9. Захваткин А. А., Краткий определитель амбарных клещей, Изд. Ком. заг. СНК СССР, 1935.—10. Захваткин А. А., О распространении хлебных клещей в полевых условиях, Зоологический журнал, XV, вып. 4, 1936.—11. Захваткин А. А., Исследования по систематике клещей семейства Troglyphidae, Уч. зап. МГУ, Биол., III, 1937.—12. Захваткин А. А., Исследования по сравнительной морфологии и истории развития тироглифоидных клещей (диссертация). 13. Захваткин А. А., Введение в изучение панцирных клещей (рукопись), 1939.—14. Захваткин А. А., Тироглифоидные клещи, Фауна СССР, Паукообразные, V, вып. 1, 1940.—15. Захваткин А. А., Строение и развитие низших актинохитиновых клещей, Изв. АН СССР (в печ.), 1947a.—16. Захваткин А. А., Разделение клещей на отряды и их положение в системе Chelicerata (рукопись), 1947b.—17. Земская А. А., Онтогенез и морфология паразитических клещей сем. Liponyssidae (рукопись), 1947.—18. Ильинская, О выживании амбарных клещей в поле в зимний период, Сб. ВИЗР, № 4, 1935.—19. Камениский А. Ф., Хлебные клещи в целинных степях Казахстана, Зоологический журнал, 1940.—20. Козулина О. В., Влияние влажности и температуры на развитие яиц хлебных клещей, Уч. зап. МГУ, 42, 1940.—21. Кривошук Г. О., Крылатые панцирные клещи пастбищ кожного Казахстана, Тр. Каз. н.-и. ин-та (в печати), 1947.—22. Ланге А. Б., Постэмбриональное развитие *Laelaps muris* Lj., Сб. студ. раб. МГУ (в печати), 1944.—23. Ланге А. Б., Развитие, строение и систематика паразитических клещей сем. Laelartidae (диссертация), 1947.—24. Настюкова О. К., Отчет по изучению развития хлебных клещей при различных температурах и влажности (рукопись), 1935.—25. Нельзина Е. Н. Крысиный клещ *Dellonyssus bacoti* (Hirst) (диссертация), 1947.—26. Перелова Л. И., Акароз пчел и борьба с ним, Орел, Обл. изд-во, 1940.—27. Пшоняковский Ю. Я., Материалы по экологии хлопкового паутинного клещика, Изд. САИЗР, Ташкент, 1930.—28. Полежаев В. Г., Влияние влажности воздуха и температуры на образование стадии гипопуса у волосатого и мучного клещей, Уч. зап. МГУ, 42, 1940.—29. Порчинский И. А., Важнейшие клещи, встречающиеся в зерне и муке, Тр. Бюро по энтом., XI, № 2, 1914.—30. Потемкина В. А., К изучению биологии *Moniezia expansa*, ДАН, XXX, № 5, 1941.—31. Рекк Г. Ф., Клещи, вредящие культурным растениям, изд. АН Груз. ССР, 1941.—32. Родендорф Б. Б., Определитель хищных и пузатых клещей, Уч. зап. МГУ, 42, 1940.—33. Родионов З. С., О мучных клещах. На фронте с.-х. заготовок, 14, 1934.—34. Родионов З. С., Вред от хлебных клещей, Вопросы питания, № 5, 1936.—35. Родионов З. С., Условия массового развития хлебных клещей, Зоологический журнал, XVI, вып. 3, 1937a.—36. Родионов З. С., Места обитания и пути расселения амбарных клещей, Зоологический журнал, XVI, вып. 6, 1937b.—37. Родионов З. С., Качественный и количественный вред от хлебных клещей, Уч. зап. МГУ, 42, 1940.—38. Родионов З. С. и Захваткин А. А., Источники и пути заражения зерна клещами (отчет), 1935.—39. Романова В. А., К характеру повреждения зерна амбарными клещами, Защита раст., 8, 1936.—40. Россинский Д. М., Растительные клещи, или клещи-орешники, Изв. Моск. с.-х. ин-та, XII, 1907, и XVII, 1911.—41. Сигриашский В. М., Амбарные клещи как переносчики болезней с.-х. растений, Уч. зап. МГУ, 42, 1940.—42. Смарагдова Н. П., Жаро- и холодостойкость некоторых амбарных вредителей в связи с температурными условиями их развития, Зоологический журнал, XIV, вып. 4, 1935.—43. Смирнов Е. С. и Полежаев В. Г., Об отношении гипопуса волосатого клеща к синильной кислоте и хлорпикрину, Бюлл. МОИП, Биол. XLV (4), 1936.—44. Соколов А. М., Предварительные результаты работы по изучению мучных клещей и меры борьбы с ними, Тр. Иванов. с.-х. ин-та, вып. 2, 1936.—45. Солдатова А. П., Изучение биологии клещей группы *Oribatei* — промежуточных хозяев гельминтов (рукопись), 1943.—46. Солдатова А. П., К изучению мезоцестодоиза серебристо-черных лищ, ДАН, 1945.—47. Сорокин С. В., Хлебные клещи Кировской области, Киров, отд. изд., 1940.—48. Сорокин С. В., Хлебные клещи подзоны тайги Европейской части СССР (диссертация), 1947.—49. Угаров А. А., Среднеазиатский паутинный клещ, Соц. наука и техн., № 9, 1937.—50. Угаров А. А. и Николёвский В. В., К систематике среднеазиатского паутинного клещика, Вопросы защиты хлопка, 2, 1937.—51. Халилова С. Г., Материалы по изучению вредителей зерна и зернопродуктов в Азербайджане (диссертация), 1947.